

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ВНЕШНОСТИ КРУГОВОГО СЕГМЕНТА

Александрян Р.К.

*доктор физ. мат. наук, профессор ЕГИУАС,
Армения, Ереван*

Арутюнян Л.А.

*канд. физ. мат. наук, доцент, институт Механики НАН Армения,
Армения, Ереван*

Седракян А.М.

*канд. физ. мат. наук, доцент факультет прикладной математики
и физики ГИУА, Армения, Ереван*

FLAT PROBLEM FOR OUTSIDE A CIRCULAR SEGMENT

Alexanyan R.,

*Doctor of Sciences (Mechanics) Yerevan State University of
Architecture and Construction associate, professor, Armenia, Yerevan*

Harutunyan L.,

*Institute of Mechanics of Armenia, PhD. (physical and mathematical
Sciences), associate professor, Armenia, Yerevan*

Sedrakyan A.

*PhD. (physical and mathematical Sciences), associate professor,
Armenia, Yerevan*

Аннотация

Рассматривается плоская задача внешности кругового сегмента при смешанных граничных условиях. На границе круговой части сегмента заданы нормальные и касательные напряжения, а другой части сегмента заданы нормальные и касательные перемещения. При помощи функции напряжений и интегралов Фурье в несколько видоизменной системе биполярных координат. Задачи решаются замкнуто. В частности, существенно установить, степень концентрации напряжений в неограниченной плоскости, ослабленной отверстием сегментного типа. А так же рассмотрены частные случаи.

Abstract

A plane problem of circular segment with mixed boundary condition is considered. On the border of the circular segment normal and shear stresses given, and normal stress and shear displacement of the boundary are given on the other part. With the stress function and Fourier integrals in the bipolar system of coordinates the problem solved is closed. A particular case is considered.

Ключевые слова: Плоскость, сегмент, биполярные координаты, функция напряжений, преобразование Фурье.

Keywords: Plane, segment, bipolar coordinates, stress function, Fourier transform plane.

Введение. Значительный интерес представляют задачи с равновесии неограниченного тела содержащего отверстие. В частности установить концентрации напряжений в неограниченной плоскости, ослабленной отверстием. Решение задач неограниченной плоскости, ослабленной отверстием стало предметом исследования многих авторов из которых отметим [2-6,8,10-14]. В настоящей работе рассматривается плоская задача внешности кругового сегмента при смешанных граничных условиях.

Метод исследования. Внешние задачи для внешней области кругового сегмента удобно ре-

шать в несколько видоизменной системе биполярных координат. Связь прямоугольных биполярных координат даются формулами [1,7-9]:

$$qx = \sin \beta, \quad qy = sh \alpha, \quad aq = ch \alpha - \cos \beta, \quad (1)$$

где a размерной параметр. Координат a изменяется от $-\infty$ до $+\infty$. Координат β меняется от $-\pi$ до $+\pi$.

Задача решается при помощи функций напряжений $\phi(\alpha, \beta)$, который удовлетворяет бигармоническому уравнению:

$$\left[\frac{\partial^4}{\partial \alpha^4} + 2 \frac{\partial^4}{\partial \alpha^2 \partial \beta^2} + \frac{\partial^4}{\partial \beta^4} - 2 \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} + 1 \right] [q\phi(\alpha, \beta)] = 0 \quad (2)$$

Напряжения $\sigma_\alpha(\alpha, \beta)$, $\sigma_\beta(\alpha, \beta)$, $\tau_{\alpha\beta}(\alpha, \beta)$, и перемещения $u(\alpha, \beta)$, $v(\alpha, \beta)$ в биполярных координатах через функции напряжений $q\phi(\alpha, \beta)$ задаются формулами [1, 11, 12, 15]:

$$\begin{aligned} \alpha \sigma_\alpha(\alpha, \beta) &= \left[(ch\alpha - \cos\beta) \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} - sh\alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} - \sin\beta \frac{\partial}{\partial \beta} + ch\alpha \right] [q\phi(\alpha, \beta)] \\ \alpha \sigma_\beta(\alpha, \beta) &= \left[(ch\alpha - \cos\beta) \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} - sh\alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} - \sin\beta \frac{\partial}{\partial \beta} + \cos\beta \right] [q\phi(\alpha, \beta)] \\ \alpha \tau_{\alpha,\beta}(\alpha, \beta) &= -(ch\alpha - \cos\beta) \frac{\partial^2}{\partial \alpha \partial \beta} [q\phi(\alpha, \beta)] \\ u_{\alpha\beta}(\alpha, \beta) &= \frac{1-2\nu}{2\mu} \left[\frac{\partial(q\phi)}{\partial \alpha} - \frac{sh\alpha}{ch\alpha - \cos\beta} (q\phi) \right] - \frac{1}{2\mu} \left[\frac{\partial(q\psi)}{\partial \beta} - \frac{\sin\beta}{ch\alpha - \cos\beta} (q\psi) \right] \\ v_{\alpha\beta}(\alpha, \beta) &= \frac{1-2\nu}{2\mu} \left[\frac{\partial(q\phi)}{\partial \beta} - \frac{\sin\beta}{ch\alpha - \cos\beta} (q\phi) \right] + \frac{1}{2\mu} \left[\frac{\partial(q\psi)}{\partial \alpha} - \frac{sh\alpha}{ch\alpha - \cos\beta} (q\psi) \right] \end{aligned} \quad (3)$$

Где μ и ν упругие характеристики (μ - модуль сдвига, ν - коэффициент Пуассона), а связь между $q\psi(\alpha, \beta)$ и $q\phi(\alpha, \beta)$ дается формулой:

$$\frac{\partial^2 [q\psi(\alpha, \beta)]}{\partial \alpha \partial \beta} = (1-\nu) \left[\frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} - 1 \right] [q\phi(\alpha, \beta)] \quad (4)$$

Постановка задачи:

Пусть на границе кругового сегмента задано следующие граничные условия на круговой части сегмента заданы нормальные и касательные напряжения а на другом берегу заданы нормальные напряжения и касательные перемещения, которые равносильны следующим условиям для функции напряжений (фиг.1)

Фиг. 1

$$\begin{aligned} q\phi(\alpha, \beta) \Big|_{\beta = \beta_1} &= \sigma_1(\alpha), & \frac{\partial [q\phi(\alpha, \beta)]}{\partial \beta} \Big|_{\beta = \beta_1} &= \tau_1(\alpha) \\ q\phi(\alpha, \beta) \Big|_{\beta = -\pi} &= \sigma_0(\alpha), & u(\alpha, \beta) \Big|_{\beta = -\pi} &= u_0(\alpha) \end{aligned} \quad (5)$$

Предполагается что $\sigma_1(\alpha)$, $\tau_1(\alpha)$, $\sigma_0(\alpha)$ и $u_0(\alpha)$ удовлетворяют условиям разложения в интеграл Фурье такого вида.

Удобно представить бигармоническую функцию $\phi(\alpha, \beta)$ интегралом Фурье такого вида

$$q\phi(\alpha, \beta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t, \beta) \exp(-it\alpha) dt \quad (6)$$

где

$$f(t, \beta) = A(t)cht(\beta_1 - \beta)\cos\beta + B(t)cht(\pi + \beta)\cos(\beta_1 - \beta) + c(t)sh t(\beta_1 - \beta)\sin\beta + D(t)sh t(\pi + \beta)\sin(\beta_1 - \beta) \quad (7)$$

Подставляя (6) в (5) учитывая (3,4,7) получаем следующие значения для неизвестных величин $A(t)$, $B(t)$, $C(t)$ и $D(t)$ интегрирования:

$$\begin{aligned} A(t)\Delta_1(t) &= -2\bar{\sigma}_0(t)cht(\pi + \beta_1) - 2\bar{\tau}_1(t)\cos\beta_1 \\ B(t)\Delta_1(t) &= 2\bar{\sigma}_1(t)cht(\pi + \beta_1) + 2\bar{\sigma}_0(t)\cos\beta_1 \\ C(t)\Delta_2(t) &= -2\bar{u}_0(t)sh t(\pi + \beta_1) + 2\bar{\tau}_1(t)\cos\beta_1 + [tsh 2t(\pi + \beta_1) + \sin 2\beta_1]A(t) \\ D(t)\Delta_2(t) &= 2t\bar{u}_0(t)\sin\beta_1 - 2\bar{\tau}_1(t)cht(\pi + \beta_1) - \\ &\quad - 2(t^2 + 1)cht(\pi + \beta_1)\sin\beta_1 A(t) + t\Delta_2(t)B(t) \end{aligned} \quad (8)$$

где

$$\begin{aligned} \Delta_1(t) &= ch 2t(\pi + \beta_1) - \cos 2\beta_1, \Delta_2(t) = sh 2t(\pi + \beta_1) - t \sin \beta_1 \\ \bar{\sigma}_1(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_1(\alpha) \exp(it\alpha) d\alpha, \bar{\tau}_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tau_1(\alpha) \exp(it\alpha) d\alpha \\ \bar{\sigma}_0(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_0(\alpha) \exp(it\alpha) d\alpha \\ \bar{u}_0(t) &= -\frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} t\bar{\sigma}_0(t) + \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} [(1-2\nu)] th \frac{\alpha}{2} \sigma_0(\alpha) + 2\mu u_0(\alpha) \exp(it\alpha) d\alpha \end{aligned} \quad (9)$$

Частные случаи:

В качестве примера рассмотрим круговой сегмент подвергающийся по участком боковой поверхности $|\alpha| < \alpha_0$ равномерному нормальному обжатию интенсивности, q касательные напряжения отсутствуют, а на другой берегу кругового сегмента касательные перемещения равны нулю.

$$\sigma_\beta(\alpha, \beta) \Big|_{\beta = \beta_1} = \begin{cases} q, & |\alpha| < \alpha_0 \\ 0, & |\alpha| > \alpha_0 \end{cases} \quad \tau_{\alpha, \beta}(\alpha, \beta) \Big|_{\beta = \beta_1} = 0 \quad (10)$$

Необходимо составить граничные значения по заданным контурным значениям $\sigma_1(\alpha)$, $\tau_1(\alpha)$, $\sigma_0(\alpha)$ и $u_0(\alpha)$. После некоторых вкладок находим:

$$\begin{aligned} \sigma_1(\alpha) &= \begin{cases} qa \frac{e^{-\alpha_0} ch \alpha - 1}{ch \alpha_0 - \cos \beta_1} + q(y_0 \cos \beta_1 + x_0 \sin \beta_1), & |\alpha| < \alpha_0 \\ -qy_0 \exp(-\alpha) + q(y_0 \cos \beta_1 + x_0 \sin \beta_1), & |\alpha| > \alpha_0 \end{cases} \\ \tau_1(\alpha) &= -q(y_0 \sin \beta_1 - x_0 \cos \beta_1), \quad \sigma_0(\alpha) = qy_0, \quad u_0(\alpha) = 0 \end{aligned} \quad (11)$$

где

$$x_0 = \frac{a \sin \beta_1}{ch \alpha_0 - \cos \beta_1}; \quad y_0 = \frac{ash \alpha_0}{ch \alpha_0 - \cos \beta_1} \quad (12)$$

В связи с тем, что постоянная величина не может быть разложена в интеграл Фурье по координате α представим искомые функции напряжений $\phi(\alpha, \beta)$ в виде суммы двух бигармонических функции $\phi_1(\alpha, \beta)$ и $\phi_2(\alpha, \beta)$

$$\phi(\alpha, \beta) = \phi_1(\alpha, \beta) + \phi_2(\alpha, \beta) \quad (13)$$

Бигармонических функцию $\phi_1(\alpha, \beta)$ можно представит в следующем виде:

$$g \phi_1(\alpha, \beta) = q(y_0 \cos \beta + x_0 \sin \beta) \quad (14)$$

Неизбежную функцию $\phi_2(\alpha, \beta)$ представим в виде интеграла (6). После удовлетворения граничным условиям (11) для значений неизвестных интегрирования, получаем:

$$\begin{aligned}
A(t)\Delta_1(t) &= -2\bar{\sigma}(t)\cos\beta_1, & B(t)\Delta_1(t) &= 2\bar{\sigma}(t)\operatorname{cht}(\pi + \beta_1) \\
C(t)\Delta_1(t)\Delta_2(t) &= -2\bar{u}(t)\Delta_1(t)\operatorname{sh}t(\pi + \beta_1) - 2\bar{\sigma}(t)\cos\beta_1[t\operatorname{sh}2t(\pi + \beta_1) + 2\sin\beta_1] \\
D(t)\Delta_1(t)\Delta_2(t) &= 2t\bar{u}(t)\Delta_1(t)\sin\beta_1 + 2\bar{\sigma}(t)\operatorname{cht}(\pi + \beta_1)[t\operatorname{sh}2t(\pi + \beta_1) + 2\sin\beta_1]
\end{aligned} \tag{15}$$

где

$$\bar{\sigma}(t) = -\frac{2qa\sin t\alpha_0}{t(t^2+1)(\operatorname{ch}\alpha_0 - \cos\beta_1)\sqrt{2\pi}}; \quad \bar{U}(t) = -\frac{\pi qy_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{1-2\nu}{1-\nu} \frac{1}{\operatorname{sh}t\pi} \tag{16}$$

В случае, если в точке $\alpha = 0$, $\beta = \beta_1$ приложена сосредоточенная сила P , то предельным переходом получаем:

$$\bar{\sigma}(t) = -\frac{P}{(t^2+1)\sqrt{2\pi}}; \quad \bar{U}(t) = -\frac{\pi P}{2\sqrt{2\pi}} \frac{1-2\nu}{1-\nu} \frac{1}{\operatorname{sh}t\pi} \tag{17}$$

Вычислим значения касательных напряжений в частном случае при $\beta_1 = u$, $\beta_1 = \pi$. Для сосредоточенной сил P приложена на берегах сегмента $\beta = -\pi$, получим:

$$\begin{aligned}
\tau_{\alpha,\beta}(\alpha, -\pi) \Big|_{\beta_1=0} &= \frac{P}{4a} \frac{1-2\nu}{1-\nu} \frac{y}{\sqrt{a^2-y^2}}; \\
\tau_{\alpha,\beta}(\alpha, -\pi) \Big|_{\beta_1=\pi} &= \frac{\sqrt{2}P}{8a} \frac{1-2\nu}{1-\nu} \frac{(a + \sqrt{a^2-y^2})(\sqrt{a+y} - \sqrt{a-y})}{\sqrt[4]{(a^2-y^2)^3}}
\end{aligned} \tag{18}$$

Заключение:

Рассматривается плоская задача для равновесия неограниченного тела, содержащего отверстие в виде сегмента при смешанных граничных условиях. При помощи функции напряжений и интегралов Фурье в видоизменной системе биполярной координат задача решается замкнуто. Как видно из (18), в точках $y = \pm a$ касательные напряжения имеют особенность при $\beta_1 = 0$ в порядке $1/2$, при $\beta_1 = \pi$ в порядке $3/4$.

Список литературы

1. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. Ленинград: Наука, 1968, 401с.
2. Попов Г. Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подключений. М.: Наука, 1982, 344с.
3. Черепанов Г. П. Механика разрушений композиционных материалов. М.: Наука, 1983, 296 с.
4. Савин Г.Н. Концентрация напряжения около отверстий. ГТТА, М. 1951г.
5. Егаян В.В. Общее решение задачи теории упругости для бесконечной плоскости луночным отверстием, вдоль которого действуют заданные

усилия. Изв. АН Арм. ССР. Физ.мат.наук, 17, N4,35,1964.

6. Арутюнян Л.А. Плоская задача для внешности кругового сегмента полуплоскости с сегментом полуплоскости с сегментной выемкой при смешанных граничных условиях. Междунар. научно-техн. конф. Армении 2015, ст.62-65.

7. Уфлянд Я.С. Биполярные координаты в теории упругости. М., ГТТИ. 1950.

8. Егаян В.В., К плоскость задаче теории упругости для круговой «луночки». Сб.науч. трудов ЕрПИ, 1959, N20, машиностроение, вып.4.

9. Арутюнян А.А. Плоская задача теории упругости для составной области, образованной из двух луночек. Изв. АХ Арм ССР, "механика", 1976, т.ХХІХ, N1, ст.51-66.

10. Уфлянд Я.С. Смешанная задача для упругого слоя. ДАН СССР, 123, номер 6, 991, 1958.

11. Нейбер Г., Концентрация напряжений. М.-Л., 1947.

12. Градштейн И.С. и Рыжик И. М., Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. Физматгизд, М., 1962

13. Снеддон И. преобразования Фурье. Ил. М., 1955

14. Уфлянд Я.С. Смешанная задача для упругого слоя. ДАН СССР, 123, номер 6, 991, 1958